

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

STEM/STEAM-образование – это новейший тренд в современном образовательном пространстве.

Целью данной технологии является развитие у воспитанников нестандартного мышления, а также обучение эффективному применению полученных знаний в жизни, данная технология в России внедряется с 2010 года, но пассивно.

Был изучен опыт Китая, Сингапура, США, Финляндии являющимися лидерами в образовании, и было выявлено, что STEM/ STEAM-образование является приоритетным в их национальной образовательной политике.

Что же такое STEAM (science, technology, engineering, mathematics, art)?

В переводе с английского это единство науки, технологии, инженерии, математики и искусства. В последние несколько лет добавляют букву А (arts) – различные виды искусства: музыка, рисование, пение, театр и т.п.

Для того чтобы внедрить STEAM-технологии в современную дошкольную образовательную организацию, необходимо выполнение следующих условий:

1. Создание смешанной развивающей предметно-пространственной среды, направленной на осуществление экспериментальной исследовательской деятельности.
2. Интеграция содержания деятельности детей дошкольного возраста, большое количество разнообразных материалов, доступность и безопасность предметно-развивающей среды, возможность реализации в игре.

Детский сад № 40 «Золотая рыбка» свою деятельность осуществляет с 2014 г., состоит из 2-х корпусов (более 600 детей), занимает 1 место в рейтинге дошкольных образовательных учреждений нашего города.

С 2019 г. дошкольное учреждение работает по внедрению в образовательный процесс с воспитанниками STEAM-технологии и является форсайт – центром города Нижневартовска по направлению «Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и воспитания». На начало реализации проекта в него входила 1 группа детей, сейчас проектом охвачено 7 групп детей – более 175 воспитанников.

С 2019 и по настоящее время образовательная организация является региональной инновационной площадкой по созданию условий для реализации современной образовательной среды, использования лабораторного и учебного оборудования; современная инфраструктура образования, формирование новой технологической среды общего образования.

На данное время ДОО готова поделиться опытом работы по внедрению нашей образовательной организацией инновационного проекта «Развитие научно-технического творчества с дошкольниками средствами STEAM – технологии».

На сегодняшний день STEAM– это один из трендов в современном образовании.

Проект долгосрочный, реализуется с 2019 по 2022 год.

Анализ потенциальных возможностей и интересов участников образовательных отношений дошкольного учреждения позволил выявить следующий ряд проблем:

- отсутствие нормативно правового обеспечения;
- недостаточная оснащённость среды;
- недостаточная компетентность педагогов по данному направлению и другие.

Предвидя пути решения, была поставлена цель и ряд задач, которые решались в ходе реализации проекта.

Проект реализуется дошкольным учреждением по следующим направлениям.

Создание нормативно-правового обеспечения. Разработан ряд локальных нормативных актов:

- положение об инновационной деятельности в дошкольном учреждении;
- положение о творческой группе;
- инновационный Проект и другие документы.

Создание методического обеспечения:

- поиск, изучение, подборка литературы по направлению;
- разработка календарно – тематического планирования по образовательным модулям инновационного проекта и т.д.

Создание информационного и финансово-экономического обеспечения и интеграция STEAM-технологии в образовательный процесс.

STEAM-технология подразумевает смешанную среду обучения, и показывает ребенку, как применять науку и искусство воедино.

Реализация STEAM-технологии начинает прослеживаться с приёмной групповой ячейки, где можно обратить внимание на оформление.

Каждая группа разделена на образовательные модули (ОМ), каждый модуль имеет свое цветовое решение.

Образовательный модуль «Эврика» направлен на формирование естественно-научных представлений.

Образовательный модуль «Мой мир» направлен на работу с разными видами статистических конструкторов

Образовательный модуль «Робототехника» направлен на изучение основ инженерии и робототехники.

Образовательный модуль «Сокровищница» – включает в себя все виды творчества.

Образовательный модуль «Игралочка» – способствует развитию логического мышления и математических способностей детей.

Каждый модуль оснащен оборудованием согласно перечню.

Рассмотрим подробнее игровое оборудование этих образовательных модулей.

Модуль «Эврика» – здесь обучают детей английскому языку. Используются различные дидактические и интерактивные игры.

Модуль «Мой мир» – представлен различными конструкторами. Конструктивная деятельность происходит с использованием схем по образцу, по частичному показу. Но основной акцент делается на воображение ребенка и самостоятельную работу.

Модуль «Робототехника» – направлен на изучение основ инженерии и робототехники. Это самый сложный модуль. В этом направлении делаются только первые шаги, здесь используем конструкторы с элементами программирования используем «Лего Вedo» второго поколения, «Старт Блок», «Геосмарт Бондибон» и другие конструкторы.

Модуль «Сокровищница» – включает в себя все виды творчества.

Модуль «Игралочка» – здесь дети развивают логическое мышление и математические способности.

В образовательной деятельности STEAM-технология реализуется в рамках основной образовательной программы на протяжении всего дня, с применением междисциплинарного подхода в пяти взаимосвязанных модулях.

Образовательные модули STEAM-технологии взаимосвязаны между собой и интегрированы в образовательную программу в соответствии с пятью образовательными областями.

Рис. 1. Схема ОМ

Рассмотрим для примера образовательный модуль «Эврика» S (естественные науки):

- Творческой группой педагогов определены символы каждого ОМ, его буквенное и цветное обозначение.
- Выделено место в групповом пространстве для этого модуля.
- Модуль наполнен оборудованием и играми, которые позволяют детям получать естественно-научные знания о целостной картине мира, здесь дети изучают азы английского языка.

Рис. 2. Представленный опыт

Оборудование доступно, полифункционально, трансформируемо и безопасно, что позволяет воспитанникам через реализацию проектов и экспериментальную деятельность демонстрировать результаты своих достижений.

Для реализации проекта есть необходимость в педагогах нового формата, не приемлющих формального подхода, способных своими знаниями «взорвать мозг» воспитанникам и расширить их кругозор до бесконечности. Необходимо было повысить компетентность педагогов по направлению STEAM.

Для этого оформили договорные отношения:

- с Нижневартковским государственным университетом, который осуществлял научное консультирование педагогов.

- с Институтом системно – деятельностной педагогики г. Санкт-Петербурга под руководством Петерсон Л.Г., педагоги повысили свою компетентность по модулю «Игралочка».

- с Издательским домом «1 сентября», на сайте которого педагоги в течение года в свободном доступе пользовались методическими материалами и проходили обучение.

- с Центром развития STEAM-образования под руководством Беляк Е.А.

- с сетевым сообществом образования Югры «Школлеги».

Кроме этого, внутри учреждения мы организовывали педагогические гостиные с приглашением консультантов, тематические мастер-классы и другие мероприятия.

Нам удалось повысить уровень профессиональной компетентности педагогов до 57%.

Полученный опыт в течение всего времени транслировался на городском и региональном, федеральном уровнях.

На форсайт – центрах опыт представили 17% педагогов. За весь период охват составил более 580 участников.

В декабре 2020 года расширили территориальные границы.

В дистанционном заседании региональной инновационной площадки приняло участие 70 человек.

Итог заседания – распространение опыта работы не только на уровне города, региона, но и на уровне Российской Федерации.

Большим достижением стало желание четырех ДООУ, из городов Стрежевой, Томск, Тобольск, Ульяновск о взаимном сотрудничестве.

На сегодняшний день идет этап заключения договоров о взаимном сотрудничестве.

И как следствие – распространение опыта деятельности на конференции «Взаимообучение городов».

Большое внимание уделяем психолого-педагогическому сопровождению семей наших воспитанников, повышению компетентности родителей.

В нашем учреждении родители (законные представители) являются полноправными участниками образовательных отношений.

Наряду с традиционными формами работы, игровыми практикумами, круглыми столами, семинарами и лекциями, используем современные мессенджеры и программы для организации видеоконференций: Viber, WhatsApp, Instagram, Skype, Zoom, BigBlueButton.

Системное сотрудничество детского сада и семей воспитанников позволят вырастить успешное поколение, востребованное обществом.

Эффективность реализации инновационного проекта подтверждается высокими достижениями. Ежегодно имеем увеличение показателей развития интеллектуальных способностей и научно-технического творчества.

Наши выпускники всегда востребованы в образовательных учреждениях города.

Осуществляется образовательная цепочка: **детский – школа – учреждение профессионального образования – высшие учебные заведения** (*рецензия, практика студентов*).

Учитывая возросшие требования к компетентностям педагогических работников, можно с уверенностью сказать, что работа со STEAM-технологией формирует у педагогов умения соединять знания и навыки из разных областей.

В перспективе планируем внедрить данную технологию в группах дошкольного возраста 3–4 лет, тем самым увеличить охват детей STEAM-технологией на 120 воспитанников.

В ближайшее время начнется создание новой образовательной среды в ДООУ – мини – Кванториума.

Будет продолжена работа по инновационной региональной площадке, с включением новых городов.

Планируем участие в проекте «Взаимообучение городов» по представлению управленческого опыта для руководителей образовательных учреждений по внедрению STEAM -технологии.

Планируем публикаций в социальных сетях с использованием хештега **#«взаимообучениегородов»#**.

Литература

1. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 112 с.

2. Выготский Л.С. Обучение и развитие в детском возрасте. М., 2006. 305 с.

3. Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.

4. STEAM-образование: новые типы образовательных ситуаций // Обухов А.С. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник докладов IX Международной научно-практической конференции. Т. 1. М.: Исследователь; Исследователь/Researcher, 2018. 260 с.